

Stig2Health: Stigma-directed services to improve ‘linkage to care’ for people living with HIV in rural Tanzania: study protocol for a nested pre-post implementation study within the Kilombero and Ulanga Antiretroviral Cohort

Patient Health Questionnaire – 9 Swahili Version (Depression Questionnaire KIULARCO) [Fawzi et al., 2019, Validation PHQ-9 Swahili version]

Kindly provided by Prof. Sylvia Kaaya, Permission to publish received 28.01.2022

Name:

Date:

SONONA “Ndani ya wiki mbili zilizopita ni mara ngapi umekua ukisumbuliwa na matatizo yafuatayo?”.					
		Hajawahi kutokea	Siku kadhaa	Zaidi ya nusu ya siku hizo	Karibu kila siku
<i>D 1</i>	KUWA NA SHAUKU KIDOGO AU KUTOKUFURAHIA SHUGHULI ZAKO ZA KAWAIDA?	0	1	2	3
<i>D2</i>	HISIA ZA KUTOKUA NA RAHA, KUSONONEKA AU KUKATA TAMAA?	0	1	2	3
<i>D3</i>	KUKOSA USINGIZI, AU KULALA SANA?	0	1	2	3
<i>D4</i>	KUJISIKIA KUCHOKA AU KUKOSA NGUVU?	0	1	2	3
<i>D5</i>	KUKOSA HAMU YA KULA AU KULA SANA?	0	1	2	3
<i>D6</i>	KUJISIKIA VIBAYA KUHUSU WEWE MWENYEWE, AU KUSHINDWA, KUJIANGUSHA MWENYEWE AU KUIANGUSHA FAMILIA YAKO?	0	1	2	3
<i>D7</i>	UNAPATA SHIDA KUWA MAKINI, KWA MFANO WAKATI WA KUPIKA, KUSOMA GAZETI AU KUANGALIA RUNINGA?	0	1	2	3
<i>D8</i>	KUTEMBEA AU KUZUNGUMZA TARATIBU KIASI KWAMBA WATU WENGINE WANAGUNDUA? AU KINYUME KUTOKUA NA UTULIVU AU KUZUNGUKA-ZUNGUKA SANA KULIKO KAWAIDA?	0	1	2	3
<i>D 9</i>	MAWAZO KUWA BORA UFE AU KUJIUMIZA KWA NAMNA YOYOTE ILE?	0	1	2	3
		add Columns	+	+	
Total Score					

Additional severity measure questions

Maswali yafuatayo ni kwaajili ya huduma ziada ya afya ya akili na hayata changia alama ya jumla/ The following questions are added for clinical management and will not contribute to the total score:		
D9A	<p>IWAPO JIBU LA D9 HAPO JUU NI SIKU KADHAA AU ZAIDI, ULIZA: UMEWAHI KUFANYA KITENDO CHOCHOTE CHA KUJIUMIZA KATIKA SIKU ZA HAPO NYUMA?</p>	<p>Ndio..... <input type="checkbox"/></p> <p>Hapana..... <input type="checkbox"/></p>
D9B	<p>JE, KWA WAKATI HUU UNA MPANGO WOWOTE WA KUJIUMIZA?</p> <p>KAMA JIBU NI NDIO KWA AMA D9A AU D9B , FUATA UTARATIBU KWA AJILI YA RUFAA YA HUDUMA YA AFYA YA AKILI</p>	<p>Ndio..... <input type="checkbox"/></p> <p>Hapana..... <input type="checkbox"/></p>
D10	<p>(KAMA VIPENGELE VYOTE VIMEJAZWA 0, JAZA)KAMA MATATIZO YEYOTE YAMEONESHWA, ULIZA::</p> <p>NI KWA UGUMU KIASI GANI MATATIZO HAYA YAMEKUFANYA USHINDWE KUFANYA KAZI ZAKO, KUSHUGHULIKIA VITU VYA NYUMBANI, AU KUWA NA MAHUSIANO MAZURI NA WATU WENGINE?</p>	<p>Ugumu kwa kiwango kikubwa <input type="checkbox"/></p> <p>Ugumu Sana <input type="checkbox"/></p> <p>Ugumu kiasi fulani <input type="checkbox"/></p> <p>Hakuna ugumu kabisa..... <input type="checkbox"/></p> <p>Haihusiki..... <input type="checkbox"/></p>